

COINTER PDVAgro 2021

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Edição 100% virtual | 01 a 03 de dezembro

ISSN:2526-7701 | PREFIXO DOI:10.31692/2526-7701

POTENCIAL DO USO DE SOLVENTE VERDE NO REAPROVEITAMENTO DE SEMENTES DE ARATICUM (*Annona crassiflora* Mart.) PARA EXTRAÇÃO DE ÓLEO VEGETAL

POTENCIAL DEL USO DE DISOLVENTE VERDE EN LA REUTILIZACIÓN DE SEMILLAS DE ARATICUM (*Annona crassiflora* Mart.) PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITES VEGETALES

POTENTIAL OF THE USE OF GREEN SOLVENT IN THE REUSE OF ARATICUM (*Annona crassiflora* Mart.) SEEDS FOR VEGETABLE OIL EXTRACTION

Apresentação: Pôster

Rafael Fernandes Almeida¹; Gabriel Cicalese Bevilaqua²; Tatielly de Jesus Costa³; Lilian Karla Figueira da Silva⁴

INTRODUÇÃO

Há uma enorme variedade de frutos nativos do Cerrado, que, apesar de serem saborosos, são pouco difundidos comercialmente. A espécie *Annona crassiflora* Mart., por exemplo, popularmente conhecida como araticum, está disperso por todo o Cerrado brasileiro, apesar disso, é pouco explorado pela indústria, sendo produzido pelo bioma sem qualquer interferência humana e com isso, não havendo dados oficiais acerca da quantidade de frutos gerados. Além disso, o fruto é comercializado em feiras livres apenas na forma *in natura*, permanecendo desconhecido em localidades onde não há a predominância do Cerrado (BRASIL, 2016; JUSTINO *et al.*, 2016).

A polpa do araticum pode ser utilizada no preparo de diversos produtos, como doces, compotas, geleias, sorvetes, pães, sucos, vinagres, licores e bebidas alcólicas (AGUIAR, 2018; GALLO JÚNIOR, 2018; NEVES *et al.*, 2020). Por sua vez, a casca pode também ser utilizada na produção de pães e chá gelado (ALMEIDA; SILVA, 2018; NEVES *et al.*, 2020). No entanto, ainda não há uma aplicação bem-sucedida para as sementes de araticum, tendo em vista que o único trabalho na literatura que estudou essa possibilidade inferiu que o produto não é viável,

¹ Mestrado em Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, r234206@dac.unicamp.br

² Mestrado em Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, g215654@dac.unicamp.br

³ Mestrado em Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, tatielly.costa@usp.br

⁴ Doutora em Ciências, Universidade de São Paulo, lkfsilva@gmail.com

POTENCIAL DO USO DE SOLVENTE VERDE

devido as propriedades genotóxicas e citotóxicas (ALMEIDA; SILVA, 2019).

Mesmo que a matéria-prima bruta não seja indicada para o consumo, existem aplicações alimentares para os óleos vegetais e a avaliação para o aproveitamento integral de uma matéria-prima evoca o uso sustentável dos recursos naturais. Objetivou-se, portanto, obter a farinha seca das sementes de araticum e avaliar a possibilidade de utilização de etanol, um solvente verde, para a extração do seu óleo, como forma de incentivar a ampliação do aproveitamento total dos frutos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desperdício está presente desde o momento do plantio até o consumo final dos alimentos. O incentivo do aproveitamento desses resíduos, como as sementes, somente será possível quando o desenvolvimento de pesquisas for devidamente estimulado (PITA, 2012). Em relação às sementes, uma forma de aproveitamento é através da extração dos seus óleos. Nas plantas, as sementes armazenam esses compostos como reserva de energia para os processos germinativos e de crescimento, compondo os óleos vegetais, um dos principais produtos derivados de plantas, sendo cerca de 75 % extraídos de sementes (PEREIRA, 2017).

Devido à diversidade de tecidos vegetais que armazenam óleos, não existe um processo único de extração e purificação dos mesmos, pois dependem das características da fonte oleaginosa (RAMALHO; SUAREZ, 2013). A obtenção do óleo bruto é feita tradicionalmente por meio de métodos físicos, com prensas mecânicas, por exemplo, e químicos, que consistem em colocar um solvente orgânico em contato com a matriz vegetal por tempo suficiente para que ocorra a transferência dos constituintes solúveis (óleos), com posterior separação das fases sólida e líquida e obtenção do óleo pela evaporação do solvente (PEREIRA, 2017).

O hexano é o solvente mais utilizado industrialmente, devido ao seu baixo custo e à facilidade de extração sem afetar outros componentes da fração lipídica. Embora os processos que utilizam solventes apolares apresentem elevado rendimento, o risco de incêndio em plantas comerciais de extração de óleos com solventes orgânicos leva à exigência de cuidados especiais na sua manipulação, uma vez que, em sua maioria, são líquidos de alta volatilidade e inflamabilidade, além de serem tóxicos (DE PAULA, 2015). Dessa forma, outros solventes podem ser utilizados para o processo de extração, devido a preocupações relacionadas com o meio ambiente e à saúde pública e dos manipuladores.

De acordo Ramalho e Suarez (2013), o etanol é considerado um solvente verde, com menor impacto ambiental, e satisfatório para extração de óleos vegetais, pois apresenta polaridade de 5,2, valor baixo se comparado ao da água (9,0). O valor da polaridade vai definir

a solubilidade dos solventes em determinadas substâncias, quanto menor for esse valor maior afinidade lipídica o solvente terá.

METODOLOGIA

Os frutos do araticum foram obtidos no mercado municipal de Barreiras, Oeste da Bahia, Brasil. Utilizou-se um despoldador para separação de cascas e sementes. Realizou-se a pesagem e contagem, assim como a classificação das sementes como inteiras ou defeituosas. As sementes sadias foram trituradas em liquidificador industrial até obtenção de um pó, que foi seco por 8 h por meio do método 012/IV (IAL, 2008) em estufa sem circulação de ar a 105 °C.

A extração do óleo das sementes de araticum foi realizada de forma contínua a quente (70 °C) com etanol, em extrator de gordura (Quimis, Q-308G22, São Paulo, Brasil) por cerca de duas horas. Após a recuperação automática do solvente no próprio extrator de gordura, o extrato foi levado para estufa sem circulação de ar, onde permaneceu por uma hora a 60 °C para evaporação total do solvente residual. O teor de óleo foi determinado por pesagem do extrato totalmente seco (CECCHI, 2015).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos frutos de araticum, foi obtida uma massa média de 745 ± 102 g, variando entre 628 g e 818 g. Pela literatura, percebe-se que esse parâmetro costuma sofrer bastante variação (Tabela 1), o que é esperado, já que apesar de se tratar de uma mesma espécie, são coletadas em regiões, condições e climas diferentes, o que contribui diretamente para as características dos frutos, além da influência do próprio tamanho e idade da planta. Os araticuns adquiridos por esse estudo podem ser considerados de tamanho médio (601 a 1200 g) que, junto aos de tamanho pequeno são os mais produzidos pela espécie (BRAGA-FILHO *et al.*, 2014). Vale ressaltar que o tamanho dos frutos influencia diretamente na quantidade de sementes e por consequência, de óleo.

Tabela 01: Pesos dos frutos de araticum, conforme a literatura.

AUTORES	MASSA (kg)	REGIÃO
Presente estudo	$0,745 \pm 0,102$	Oeste da Bahia
Pimenta <i>et al.</i> (2013)	1,06 – 2,07	Minas Gerais
Braga-Filho <i>et al.</i> (2014)	0,34 – 1,77	Goiás
Palermo e Souza (2019)	$1,35 \pm 0,27$	Distrito Federal
Almeida, Machado e Costa (2020)	$0,95 \pm 0,40$	Oeste da Bahia

Fonte: Própria (2021).

Quanto às sementes, verificou-se que a massa média destas correspondeu a cerca de 11 % da massa total do araticum. Braga Filho *et al.* (2014) mensuraram que as sementes de

POTENCIAL DO USO DE SOLVENTE VERDE

araticum representam $15,8 \pm 5,0$ % da massa total do fruto, próximo ao encontrado. Em relação à quantidade de sementes, os araticuns renderam $147,7 \pm 7,4$ sementes por fruto. Ávila *et al.* (2010) verificaram que o fruto pode apresentar de 70 a 200 sementes, sendo comum a mensuração de quantidades diferentes de sementes encontradas por fruto. Das 443 sementes quantificadas, 24 estavam de alguma forma danificadas, o que é comum, pois Braga Filho *et al.* (2014) afirmam que usualmente larvas desenvolvem-se no interior das sementes até a fase adulta, quando emergem e perfuram as sementes e a polpa ainda com o fruto verde.

Determinou-se que as sementes contém umidade média de $7,04 \pm 0,07$ % em base úmida, variando entre 6,97 e 7,10 %, resultado similar ao obtido para as sementes da fruta do conde (*Annona squamosa* L.), pertencente a mesma família do araticum (Annonaceae), cuja umidade é cerca de 7,05 % (FAVARO, 2014).

Em relação ao processo de extração contínua a quente empregado, utilizando o etanol como solvente e fazendo uso de 2,5 g de amostra, foi possível obter $0,6820 \pm 0,2263$ g de óleo do araticum após a evaporação do solvente. Esse valor corresponde a um rendimento de $27,28 \pm 9,05$ % de óleo para as sementes de araticum (Tabela 2).

Tabela 02: Rendimento da extração do óleo das sementes de araticum, conforme a literatura.

AUTORES	RENDIMENTO (%)	SOLVENTE
Presente estudo	$27,28 \pm 9,05$	Etanol
Lacerda, Veloso e Cardoso (2016)	35,16	Hexano
Braga (2018)	6,15 – 24,22	Hexano

Fonte: Própria (2021).

Ambos os trabalhos que também realizaram a extração do óleo das sementes de araticum, utilizaram como método químico a extração com extrator Soxhlet e hexano como solvente por oito horas de refluxo. A composição dos materiais vegetais pode variar de acordo com a estação do ano, cultivar e região de plantio, o que pode ocasionar variações na quantidade de óleo nas sementes. Apesar disso, o rendimento obtido neste trabalho foi comparável com os trabalhos da literatura, porém, destaca-se que o tempo de extração utilizado foi quatro vezes menor (duas horas) e utilizou-se etanol como solvente, evitando a aplicação do hexano, que é um composto tóxico e com potencial carcinogênico.

Em relação à recuperação do solvente, a fabricante do equipamento utilizado para realizar a quantificação de óleo presente na matéria-prima informa que é possível recuperar porcentagens superiores a 80 % do solvente utilizado. Com a realização das análises, notou-se que $53,88 \pm 6,44$ % do solvente foi recuperado, inferior ao indicado mas superior a 50 %, indicando um potencial de reutilização de parte do solvente para um novo processo extrativo.

CONCLUSÕES

Os frutos de araticum comercializados no Oeste da Bahia apresentaram características físicas condizentes com o padrão esperado para o fruto. Através de suas sementes, foi possível extrair o óleo empregando o método de extração contínua a quente e utilizando etanol como solvente. Essa metodologia dispense menos tempo, e por consequência, energia, para rendimentos similares ao obtido em metodologias com tempos superiores que empregam solventes orgânicos tóxicos. Destaca-se, a partir dos óleos extraídos, estudos posteriores podem ser realizados a fim de caracterizá-los e indicar possíveis aplicações industriais.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, A. O. Processamento e aproveitamento do fruto do araticum (*Annona crassiflora* Mart.) em forma de doce em massa. Palmas, 2018. 54 p. **Dissertação** (Ciência e Tecnologia de Alimentos). Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, UFTO, 2018.

ALMEIDA, R. F.; MACHADO, A. P. O.; COSTA, T. J. Perfil físico-químico de araticum (*Annona crassiflora* Mart.) proveniente do Oeste da Bahia. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 6, n. 11, p. 93271-93281, 2020.

ALMEIDA, R. F.; SILVA, L. K. F. Ação antimicrobiana dos óleos essenciais de sementes de *Annona crassiflora* e cascas de *Caryocar* em grãos de soja. In: XVI Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação, 2019, Salvador – BA. **Caderno de Resumos do XVI SICTI**. Salvador – BA: Instituto Federal da Bahia, 2019. v. 1, p. 18-18, 2019.

ALMEIDA, R. F.; SILVA, L. K. F. Aproveitamento da semente e casca da espécie *Annona crassiflora* Mart. na produção de alimentos. In: XV Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação, 2018, Barreiras – BA. **Caderno de Resumos do XV SICTI**. Barreiras – BA: Instituto Federal da Bahia, 2018. v. 1, p. 23-23, 2018.

ÁVILA, R.; OLIVEIRA, L. F.; ASCHERI, D. P. R. Caracterização dos Frutos Nativos dos Cerrados: Araticum, Baru e Jatobá. **Revista Agrotecnologia**, v. 1, n. 1, p. 53-70, 2010.

BRAGA-FILHO, J. R.; NAVES, R. V.; CHAVES, L. J.; PIRES, L. L.; MAZON, L. T. Caracterização física e físico-química de frutos de araticum (*Annona crassiflora* Mart.). **Bioscience Journal**, Uberlândia, v. 30, n. 1, p. 16-24, 2014.

BRAGA, L. P. Efeito de diferentes métodos de extração sobre a qualidade de compostos bioativos em óleo extraído de semente de araticum. Goiânia, 2018. 75 p. **Dissertação** (Ciência e Tecnologia de Alimentos). Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, UFG, 2018.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial. Plantas para o Futuro - Região Centro-Oeste. Biodiversidade 44. **Secretaria de Biodiversidade**. Departamento de Conservação e Manejo de Espécies. Brasília - DF, 2016.

CECCHI, H. M. **Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos**. 6. ed., Campinas: Editora da Unicamp, 2015.

POTENCIAL DO USO DE SOLVENTE VERDE

DE PAULA, R. C. M. Óleo de semente de maracujá (*Passiflora setacea* BRS Pérola do Cerrado e *Passiflora alata* BRS Doce Mel): Efeito do processamento no perfil de compostos voláteis. Rio de Janeiro, 2015, 90 p. **Tese** (Ciências). UFRJ, 2015.

FAVARO, C. P. Caracterização e extração do óleo da semente da fruta do conde (*Annona squamosa* L.). Medianeira, 2014. 53 p. **Trabalho de Conclusão de Curso** (Engenharia de Alimentos). UTFPR, 2014.

GALLO JÚNIOR, C. A. Estudo da fermentação alcoólica e acética a partir da polpa de araticum (*Annona crassiflora* Mart.). Campinas, 2018. **Tese** (Ciência de Alimentos). Programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, UNICAMP, 2018.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (IAL). **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. 4. ed. 1. ed digital. São Paulo: IAL, 2008.

JUSTINO, A. B.; PEREIRA, M. N.; VILELA, D. D.; PEIXOTO, L. G.; MARTINS, M. M.; TEIXEIRA, R. R.; MIRANDA, N. C.; SILVA, N. M. da.; SOUZA, R. M. F. da.; OLIVEIRA, A.; ESPINDOLA, F. S. Peel of araticum fruit (*Annona crassiflora* Mart.) as a source of antioxidante compounds with α -amylase, α -glucosidase and glycation inhibitory activities. **Bioorganic Chemistry**, v. 69, p. 167–182, 2016.

LACERDA, G. A.; VELOSO, T. M. G.; CARDOSO, V. F. Óleo essencial a partir de sementes de araticum (*Annona crassiflora* Mart. *Annonaceae*). In: 10º Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, 2016, Montes Claros - MG. **Anais do 10º Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão**, 2016.

NEVES, N. A.; GOMES, P. T. G.; SCHMIELE, M. Estudo exploratório sobre a elaboração e avaliação de pães de forma com fermentação natural e adição de polpa de araticum (*Annona crassiflora* Mart.). **Research, Society and Development**, v. 9, n. 9, e956998036, 2020.

PALERMO, A. C.; SOUZA, A. M. Morphometric analysis of fruits and seeds of *Annona crassiflora* Mart. (*Annonaceae*) from central Brazil. **Revista Árvore**, v.43, n.3, e430304, 2019.

PEREIRA, M. G. Caracterização do óleo de sementes de maracujá doce (*Passiflora alata* Curtis) e de maracujá azedo (*Passiflora edulis* f. *flavicarpa*) obtido por diferentes métodos de extração. Curitiba, 2017. 118 p. **Tese** (Engenharia de Alimentos). UFPR, 2017.

PIMENTA, A. C.; REGO, S. S.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; NOGUEIRA, A. C.; KOEHLER, H. S. Caracterização morfológica de frutos, sementes e plântulas de araticunzeiro (*Annona crassiflora* Mart. – *Annonaceae*). **Journal of Seed Science**, v.35, n.4, p.524-531, 2013.

PITA, J. S. L. Caracterização físico-química e nutricional da polpa e farinha da casca de maracujazeiros do mato e amarelo. Itapetinga, 2012. 77 p. **Dissertação** (Engenharia de Alimentos). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos, UESB, 2012.

RAMALHO, H. F.; SUAREZ, P. A. Z. A Química dos Óleos e Gorduras e seus Processos de Extração e Refino. **Revista Virtual Química**, 15 p., 2013.

VIEIRA, R. F.; AGOSTINI-COSTA, T. da S.; SILVA, D. B. da; SANO, S. M.; FERREIRA, F. R. **Frutas nativas da região Centro-Oeste do Brasil**. Brasília: Embrapa Cerrados, 2010.